

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЯЗЫКЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

У. С. Уринова

Преподаватель русского языка факультета «Языки и дошкольное образование»
Ташкентского экономического и педагогического института, Узбекистан

Чтобы дети развивались здоровым образом, им необходимо взаимодействовать с книгами в соответствии со своими потребностями и интересами. Потому что произведения для детей развивают их воображение и творческие способности, а также являются важным фактором развития их умственных, языковых и коммуникативных навыков. Эта ситуация имеет большое значение, особенно для образовательных областей с ограниченными еженедельными занятиями, таких как образование в области изобразительного искусства, и делает детские книги по искусству важной потребностью. Детские книги, которые в развитых странах считаются эффективным образовательным инструментом, представляют собой особую область, рассматриваемую с научным подходом.

Тем более, что с 1800 года понимание «ребенка», «детства», «детской книги», «литература для детей» начали развиваться; кроме этого картина практиковалось применение, основанное на эстетических и педагогических принципах; упростить, конкретизировать, сделать работу красивой и привлекательной в этой теме.

«Эффект» направлен на сильные небесные изображения. В этих изображениях говорится на земном языке, но присутствует неземное бытие.

Когда мы смотрим на него, мы видим, что слово подкреплено визуальными элементами и обогащается не только как послание, но и как форма эстетического выражения. Видно, что оно обращается к душе, разуму и миру вкуса людей.

Разработка и изложение теории смотрения и видения, прежде всего основанный на художественной перспективе, важен для исследователей грамотности и педагогов по трем различным причинам. Во-первых, изображение, как и другие визуальные режимы, быстро становится источником, с помощью которого многие читают, испытывают и строят убеждения о мире. Как для детей, так и для взрослых, которые научиться читать мир через изображение, понимать визуальные структуры которые существуют в образах, так же важны для формирования убеждений, как и

письменные слова; как и в случае с печатными текстами, это понимание должно быть подвергнуто сомнению. Изменения в условиях чтения детской литературы - такие теории, как мультикультурность, реакция читателей и критическая грамотность, являются отличными линзами, но они не могут полностью описать или объяснить, почему и как дети усваивают, явно или неявно определенные предположения о мире и людях в нем. Ученые, чья работа связана с этими теориями, удачно построили сильные аргументы в поддержку критического подхода при чтении текстов. Еще, наука должна также обратиться к перспективам, которые часто не связаны с области грамотности, которые дают дополнительное представление о том, как читатели понимают миры.

Когда читатели смотрят на изображения, подобные тем, которые художественно воспроизвел, видят некую информацию или элементы внутри себя визуальный текст и происходит непосредственный признание.

В основных чертах, которыми этот литературный тип отличается от литературных произведений, предназначенных для взрослых читателей: краткость и ясность, мы должны видеть не слабость, а то качество, которое характеризует всю эстетическую ценность прозы литературного произведений, потому что детская литература является составной частью общего литературного искусства, которое создается и формируется в рамках общего законы литературной поэтики.

Книжная иллюстрация как особый вид изобразительного искусства оказывает большое влияние на формирование восприятия, развивает у ребенка эстетическую чувствительность, что выражается в стремлении ребенка к красоте. Иллюстрация в книге – первая встреча детей с миром изобразительного искусства. Иллюстрация играет эстетическую роль в раскрытии содержания книги, вызывая эмоции у детей и, наконец, обогащая и развивая его образы. Задачи иллюстрации в книжном искусстве:

Во-первых, изображения в книге одни из первых работ изобразительного искусства, с которым сталкивается ребенок, и уроки помогают развить у детей интерес к книге и научит их относиться к ней бережно, как к произведению искусства.

Во-вторых, иллюстрации помогают формировать художественный вкус детей, помогая ребенку видеть, понимать и оценивать художественные средства, которые не всегда видны в картинах и которые сложнее понять. Цвет, ритм, композиция и другие понятия в рисунки будут понятны детям.

В-третьих, эта тема создает большие возможности для развития речи у детей: она расширяет словарный запас, создавая рассказы, описывающие различные эмоциональные ситуации.

В-четвертых, использование специальных упражнений, игр, помогающих работать с иллюстрациями, разработанными записывать и активировать все психические познавательные процессы: память, мышление, внимание, воображение и помочь их развитию.

В-пятых, знакомство с творческим стилем художников, работающих над книжной иллюстрацией, побуждает детей рисовать и дает им возможность улучшить свои визуальные навыки.

Для маленького ребенка нарисованная иллюстрация не выполняет вспомогательной функции, а играет роль основного материала. На этом этапе развития иллюстрация представляет саму реальность, для ребенка, которую невозможно заменить словесным описанием. Дети постарше начинают понимать сюжет сказки или простого рассказа без помощи иллюстрации. Однако понимание внутреннего содержания более сложного художественного произведения – нравственное содержание своего поведения - ставит перед ребенком большие задачи. Иллюстрация еще раз начинают играть важную роль в преодолении этих проблем.

Часто говорят, что «картинка стоит сотни слов», и нет сомнения, что иллюстрации сыграли жизненно важную роль в истории человеческого общения. На самом деле, люди всегда использовали изображения. Например, люди начали использовать изображения как способ отправки и получения сообщений давным-давно.

References / Литература

1. Budashevskaya O., Rothenstein J. Inside the rainbow: Russian children's literature 1920–35: beautiful books, terrible times. Redstone, 2013. С 67 - 89.
2. Зылевич Д.П. Особенности языка и стиля художественных произведений для детей// Вестник Беларускаго университета. Серия 4, Филология. Журналистика. Педагогика. – Минск: БДУ, 2012. – №1. С. 65 - 69.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Детская_литература.